

PAHLAVON MAHMUD RUBOIYLARI TAHLILI

Xoliqulova Zarnigor Azim qizi

Termiz davlat universiteti Filologiya va tillarni o'qitish fakulteti

2- bosqich talabasi

06984404@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15672362>

Annotatsiya: Ushbu maqolada nafaqat pahlavonlik maqomi bilan dong taratgan, balki ijod olamida ham o'zining go'zal va mazmundor lirikasi bilan she'riyat ahli qatorida munosib o'ringa ega bo'lgan ijodkor Pahlavon Mahmud ruboiylarining mazmun-mohiyat, she'riy san'atlar va qofiyalanish jihatidan tahlilga tortilganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi.

Kalit so'zlar: Janr, ruboiy, she'riy san'at, qofiya, barmoq, tasavvuf, ishq, ruhiyat.

Аннотация: В этой статье мы рассмотрим анализ рубаи Пахлавона Махмуда, поэта, который не только прославился своим статусом борца, но и заслужил достойное место среди поэтов в мире творчества своими прекрасными и содержательными текстами, с точки зрения содержания, поэтического искусства и рифмовки.

Ключевые слова: Жанр, рубаи, поэтическое искусство, рифма, палец, мистика, любовь, духовность.

Abstract: In this article, we will see an analysis of the content, poetic arts, and rhyming of the rubaiyats of Pahlavon Mahmud, a writer who not only became famous for his status as a wrestler, but also earned a worthy place among the poets in the world of creativity with his beautiful and meaningful lyrics.

Keywords: Genre, rubai, poetic art, rhyme, fingering, mysticism, love, spirituality.

O'zbek adabiyoti tarixida turli janrlarda qalam tebratgan ijodkorlarimiz talaygina. Shu janrlar orasida ruboiy alohida o'rinni egallaydi. Ruboiy janrida adabiyotimizning so'nmas quyoshlari bo'lgan Alisher Navoiy, Lutfiy, Ogahiy, Zahiriddin Muhammad Bobur kabi ijodkorlarimiz qalam tebratgan. Ushbu janrda yana bir o'tkir qalamnavisimiz- Pahlavon Mahmud ham ijod qilgan. Uning asl ismi Mahmud bo'lib, Puryoyvaliy laqabi bilan shuhrat topgan. Bundan tashqari u o'z zamonasining ijodkorlari ichida she'riyatda yagona bo'lish bilan bir qatorda, pahlavonlik maqomi bilan ham olamga dong taratgan. Mashhur turk olimi Shamsiddin Somibek ham o'z asarida: "Pahlavon Mahmud Eronning mashur shoirlaridan bo'lib, Xorazmning Urganch qishlog'idandir. Yoshlik chog'larida o'z kuchi va pahlavonligi bilan shuhrat qozondi. Keyingi paytlarda tasavvuf tariqatida ko'p riyozat chekib, jismoniy zaiflashgan edi. "Kanzul Haqoyiq" nomli masnaviysi bor",- deb u haqida qimmatli ma'lumtlarni berib o'tgan. Pahlavon Mahmud she'riyatda ham, tasavvufda ham Umar Xayyomning davomchisi bo'lgan. Chunki fors adabiyotida Xayyomdan so'ng ruboiy janrida ijod qilgan boshqa bir shoir bo'lmagan. Jomiy, Navoiy, Bobur, Fuzuliy va boshqa ko'plab shoirlar ruboiyda o'z kuchlarini sinab ko'rgan bo'lsalar-da, bu janr ularning ijodida asosiy o'rinni egallab qolmagan. Pahlavon Mahmud esa butun umri davomida fors-tojik tilida ruboiy yozgan. Uning ruboiylarida ham xuddi Xayyomniki singari insondagi ko'plab xislatlar: yomonlik, nafsga berilish, adolat, zulm, qo'rqqoqlik, molparastlik, mardlik kabi ko'plab mavzular bilan bir qatorda muhabbat mavzularida ham so'z yuritiladi.

Pahlavon Mahmud o'z davrining faylasufi bo'lgan desak adashmagan bo'lamiz, chunki u umri davomida hayotni mushohada etib, to'g'ri xulosalar chiqargan. Mana shu hayoti davomida to'plagan tajribalarini shoir o'z ruboiylarining mazmuniga musiqiy va go'zal

ohanglar bilan jo qilib, ularni hikmatli soʻzlar darajasiga koʻtargan. Mana shunday tarbiyaviy ahamiyatga ega boʻlgan ruboiylaridan biri:

Qora tosh sira ham boʻlmas lojuvard,
Toza qalbga yuqmas aslo chang-u gard,
Quloq solgin Puryoyvaliy soʻziga,
Qoʻrloqlardan biron chiqqanmidi mard!

Demak, shoir ushbu ruboiyda yomon odamdan faqat yomonlik, yovuzlik kutish mumkin, u mardlikka, ezgulikka qobil emasligini aytib oʻtgan. Qora toshga qanchalik ishlov berilmasin, undan koʻk tusli qimmaqbaho tosh hosil boʻlishining imkoni boʻlmagani kabi qoʻrloqlardan ham mard odam chiqmasligi ruboiyning mazmuniga ustalik bilan singdirilgan. Bundan tashqari ushbu ruboiyda qora tosh, toza qalb-epitet, chang, gard soʻzlari tanosub, qoʻrloq va mard soʻzlari tazod sheʼriy sanʼatini hosil qilgan. Ruboiy barmoq vaznida yozilgan boʻlib, a-a-b-a tarzida qofiyalangan.

Pahlavon Mahmud nodonlardan, johil kimsalardan shu qadar nafratlanganki, buni hatto oʻz ruboiylarining mazmuniga ham singdirgan:

Uch yuz Koʻhi Qofni kelida tuymoq,
Dil qonidan bermoq falakka boʻyoq,
Yoinki bir asr zindonda yotmoq,
Nodon suhbatidan koʻra yaxshiroq.

Shoir ushbu ruboiysida johil, ilmsiz, ahmoq va nodon kimsalar bilan suhbatlashishdan koʻra bir asr davomida zindonda yotish yoki boʻlmasa, butun falakka dil qonidan ulashib chiqish kabi mushkul ishlarni qilishni afzal koʻradi. Bilamizki, Koʻhi Qof togʻining toshlarini kelida tuyush imkonsiz va aql bovar qilmas ish, lekin shoir nodonlar bilan suhbatlashgandan koʻra mana shunday imkonsiz ishni qilishga tayyor ekanligini aytib oʻtgan. Shu bilan bir qatorda ruboiyda mubolagʻa sheʼriy sanʼatidan ustalik bilan foydalanilgan boʻlib, tuymoq, boʻyoq, yotmoq, yaxshiroq soʻzlari a-a-a-a tarzida barmoq vaznida qofiyalangan.

Shoirning nazaridan molparast, dunyoparast, boshqacha aytganda, oltin-kumushga mubtalo boʻlgan bandalar ham chetda qolmagan. Bu toifa kimsalar moddiy jihatdan boy boʻlishadi, ammo maʼnaviy jihatdan eng qashshoq insonlar deya tavsiflanadi:

Ey Xoja, sen nechun buncha bexabar,
Xayolingda kecha-kunduz kumush, zar,
Dastmoyang-ku bu olamda bir kafan,
Buyurganmi senga kafan kim aytar?

Shoir ushbu ruboiy orqali faqat moddiy boylik va dunyoviy lazatlarga berilib ketgan insonlarni tanqid qilgan. Ijodkor bu dunyoning mohiyatini anglamay, xom xayollarga ergashganlarni “bexabar” deb ataydi. Inson qanchalik boylik yigʻmasin, oxir-oqibat u faqat bir kafan bilan bu dunyoni tark etadi. Shoir bu bexabar insonlarni dunyoning barcha narsalari vaqtinchalik va oʻtkinchi ekanligini anglashga chaqiradi, insonni oʻz oʻlimi haqida oʻylashga undaydi. Oxirgi misrada keltirib oʻtilgan savolning maqsadi- insonni oʻzining hayot yoʻlini qayta koʻrib chiqishga va maʼnaviyat sari intilishga chaqirish. Qisqacha qilib aytadigan boʻlsak, inson moddiy jihatdan boy boʻlish emas, balki maʼnaviy jihatdan boy boʻlishni birlamchi vazifaga qoʻyishi kerak. Chunonchi, ruboiyda ey Xoja soʻzi nido, kecha-kunduz soʻzlar tazod, oltin, kumush, zar soʻzlari esa tanosub badiiy sanʼatlarini hosil qilgan. Shu bilan birgalikda bexabar, zar, aytar soʻzlari barmoq vaznida a-a-b-a tarzida qofiyalangan.

Pahlavon Mahmudning ishq mavzusidagi ruboiylari fikrning ravshanligi, mazmunning teranligi, mahbusga munosabatning samimiyligi, lirik qahramonning ma`shuqa rizosi uchun har qanday fidokorlikka hozirligi, obrazlarning rang-barangligi, xulosalarning favqulodda va kutilmaganligi bilan kishini hayratda qoldiradi:

Na choraki malomatdur vatanim,
Ishq o`ldirdi, sevgi mening kafanim.
Jannat bog`larida sen o`tir, zohid,
Men-mast bulbul, do`zax mening chamanim.

Ruboiyda Vatan uchun malomatga qolish shoir uchun odatiy holat, ammo uning ishq va sevgisi hayotini qurbon qiladigan darajada kuchli ekanligi tasvirlangan. Keyingi misralardagi zohid obrazi jannatga erishishga intilgan inson sifatida tasvirlanadi, shoir esa o`zining mastligi va ruhiy holati sababli do`zaxni ham o`zining bog`idek qabul qiladi. Ushbu ruboiy insonning ichki ziddiyatlarini, sevgining qurbonlik talab qiladigan kuchini va ma`naviy erkinlikni o`zida mujassam etadi. Xususan, ruboiyda mana shunday botiniy ma`nolar bilan bir qatorda tanosub, nido, tazod, epitet kabi badiiy san`atlardan ham ustalik bilan foydalanilgan. Qofiyalanish tizimi esa a-a-b-a tarzida barmoq vaznida hosil qilingan.

So`ragin, go`zalim, kerak bo`lsa jon,
Jon emas, so`ragin hattoki imon.
Faqat yaqinroq kel, qilma intizor,
Sen harna istasang bergum begumon.

Shoirning ushbu ruboiysi tasavvufiy tushunchalar orqali yoritib berilgan. Ruboiyning dastlabki misralarida shoirning sevgi va ishqdan yuksak darajada ruhiy ehtiyoj his qilgani ko`rsatilgan. Shoir o`zining jonini, ya`ni dunyoviy mavjudligini ishq uchun qurbon qilishga tayyor. Bu yerda ishqning ilohiy kuchi tasvirlangan, chunki tasavvufda sevgi har bir narsa va hatto umrning maqsadiga aylanishi mumkin. Keyingi satrda “do`sti ilohiy”ga ya`ni Xudoga yaqinlashish istagi ifodalangan. Shoir Ollohning huzuriga yetishish uchun barcha to`siqlarni bartaraf etishga tayyor ekanligini bildiradi. Shoir so`nggi misralardagi “bergum begumon” so`zlari orqali Olloh taolloning irodalariga taslim bo`lishga tayyor ekanligini bildirgan. Ushbu ruboiy tasavvufiy nuqtayi nazardan sevgi va ishqning ilohiy yo`lga aylanishini, insonning o`zini Olloh oldida tamomila taslim etishini, shuningdek, sevgining naqadar buyuk tuyg`u ekanligini o`zida mujassam etgan. Bundan tashqari ruboiyda nido, ruju, tanosub she`riy sanatlari qo`llanilgan bo`lib, barmoq vaznining a-a-b-a shaklida qofiyalangan.

Pahlavon Mahmud Chingizning qonli yurishlari natijasida mamlakatga yetkazilgan og`ir jarohatlar hali bitmagan bir davrda yashadi. Bu davr — O`rta Osiyo va ayniqsa, Xorazm tarixining eng og`ir davri edi. Pahlavon Mahmud vatan boshiga tushgan bu sonsiz-sanoqsiz balolar, to`fonlarning shohidi bo`ldi. Shoir mana shu tarixiy baxtsizliklarni bir ruboiyga sig`dirib, o`z asrining ajoyib realistik lavhasini chizib bergan:

Davronda ko`p ko`zni men giryon ko`rdim,
Neki balo bo`lsa beomon ko`rdim,
Nuh ming yil yashadi, ko`rdi bir to`fon,
Men Nuh bo`lmasam ham ming to`fon ko`rdim.

Ushbu ruboiyda Nuh alayhissalom talmeh, shoirning boshiga tushgan balolar mubolag`a she`riy san`atlarini hosil qilgan. Ko`rdim so`zi radif, giryon, beomon, to`fon so`zlari qofiyadosh so`zlar bolib, a-a-b-a tarzida barmoq vaznida qofiyalangan.

Xulosa o`rnida shuni aytish joizki, Pahlavon Mahmud ruboiylari O`rta Osiyo adabiyotida tasavvufiy va falsafaviy she`riyatning yorqin namunalaridan biri bo`lib, ular orqali shoirning ichki dunyosi, ruhiy tajribasi, hayot va abadiyat haqidagi chuqur qarashlari aks etadi. Shu sababli shoirning ruboiylari necha asrlardan beri o`z salmog`ini yo`qotmay, barcha millatlar adabiyotida o`chmas iz qoldirgan.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Pahlavon Mahmud "Ruboiylar". G.G`ulom nomidagi adabiyot va san`at nashriyoti. Toshkent-1979
2. Jalolov T. "Pahlavon Mahmud- Puryoyvaliy". – Toshkent:1975
3. H. Hodimiy. "Tasavvuf allomlari". – Toshkent: Sharq, 2014
4. <https://lib.jdpu.uz>